

Вебинар по порошистой парше картофеля (*Spongospora subterranea*): эпидемиология патогена и методы борьбы

М.Д. ЕРОХОВА,
младший научный сотрудник
Всероссийского НИИ фитопатологии
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

18 марта 2020 г. в рамках работы Всемирного картофельного совета прошел вебинар «Порошистая парша картофеля: интегрированная защита для снижения риска развития этого заболевания». Его провела доктор Лия Црор (НИИ по сельскому хозяйству, Израиль). Рабочим языком вебинара был английский. Запись вебинара размещена на веб-сайте Всемирного картофельного совета и на YouTube-канале организации (<https://potatocongress.org/webinars/>).

На вебинаре были освещены вопросы биологии, эпидемиологии патогена, рассмотрены симптомы заболевания и представлена актуальная система интегрированной защиты картофеля от него, учитывающая все эпидемиологические особенности патогена.

Порошистая парша картофеля (*Spongospora subterranea*) является широко распространенным заболеванием, снижающим товарные качества семенного и продовольственного картофеля. По данным Британского картофельного совета (ныне AHDB potatoes), ежегодные потери картофеля в Великобритании во влажные годы оцениваются в 7–9 млн фунтов стерлингов.

Симптомами заболевания являются галлы на корнях и столонах, а также открытые язвы на клубнях. Кроме того, встречается раковая форма заболевания.

Spongospora subterranea является облигатным паразитом, которому свойственно биотрофное питание. Патоген сохраняется на поверхности клубней и в почве (в виде

спорокучек с покоящимися спорами). Также *S. subterranea* является переносчиком вируса метельчатости верхушки картофеля (top top virus). Порошистую паршу на клубнях можно спутать с обыкновенной паршой. Отличительным признаком поражения порошистой паршой является наличие спорочуек, различимых под микроскопом. Для точной диагностики патогена предлагается набор иммунологических и молекулярных методов.

Для построения эффективной системы борьбы с заболеванием следует учитывать некоторые биологические особенности возбудителя. Его зооспоры развиваются только в присутствии растения-хозяина. Оптимальной для заражения клубней является температура 12 °С, для поражения корней и образования галлов 17 °С. Таким образом, заражение происходит при 9–17 °С. Высокая почвенная влажность, наличие в ней свободной воды, плохой дренаж, недостаток кислорода способствуют прорастанию зооспор и развитию заболевания. Каждая спорочука патогена содержит более 100 (в среднем 700) покоящихся спор. Спорочуки сохраняются долгое время в почве, на клубнях картофеля, растительных остатках, в навозе, компосте, на «волонтерных» растениях в посадках картофеля. Также они распространяются с каплями дождя, сельскохозяйственным оборудованием, ветром. Доказано, что анемохория пропагул *S. subterranea* играет важную роль в эпидемиологии заболевания.

Патоген обладает широким кругом альтернативных растений-хозяев, включающим множество сорных растений (например, *Solanum nigrum*, *S. elaeagnifolium* и т.д.) и смен-

ных культур в севообороте (например, томаты и др.). Широкая филогенетическая специализация позволяет ему наращивать (поддерживать) необходимое количество инокулюма.

Интегрированная система защиты от порошистой парши картофеля строится на использовании превентивных мер и приемов, способствующих уменьшению инокулюма патогена.

Рекомендуется:

- высаживать здоровые сертифицированные клубни, на которых отсутствует патоген, использовать незараженный навоз (компост) в качестве органических удобрений;
- выращивать устойчивые сорта картофеля;

- длинная ротация севооборота позволяет снизить запасы первичной инфекции в почве. По разным данным, спорочуки патогена сохраняются в почве 6–13 лет;

- перед посадкой оценивать количество инокулюма в почве для оценки риска развития порошистой парши, но следует учитывать, что оно зависит также от условий окружающей среды;

- посадку проводить в прогретую, не переувлажненную почву легкого гранулометрического состава;

- избегать уплотнения почвы и застоя воды в ней;

- вносить минеральные удобрения, содержащие цинк, что значительно снижает риск развития заболевания.

Отдельно рекомендуется выращивание сидератов из семейства Капустные (например, горчицы сарептской). При заделке их в почву выделяются вещества, отрицательно влияющие на возбудителя порошистой парши картофеля, а также другие патогены и нематод (например, *Globodera pallida*).

Сообщается об успешных экспериментах по использованию агентов биологической борьбы (например, *Aspergillus versicolor*, *Trichoderma sp.*, *Bacillus sp.*).